

Concepciones acerca del enfoque de la enseñanza de la Lengua en docentes en formación del Segundo Ciclo de la Educación Primaria

Conceptions About the Approach to Language Teaching for Teachers in Training of the Second Cycle from Primary School (Elementary School)

Nour Adoumieh Coconas¹

Luisa María Acosta Caba²

Resumen

Este trabajo centra su atención en analizar las concepciones que poseen los docentes en formación del Segundo Ciclo de la Primaria en cuanto al enfoque de enseñanza de la lengua, con el fin de determinar su consistencia con el perfil de egreso del plan de estudio que cursan y con el perfil del docente del sistema educativo dominicano. Se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas a una población de 101 estudiantes. Se realizó un análisis estadístico y cualitativo de los datos obtenidos empleando el *software* MAXQDA 2020, para su posterior triangulación con los documentos curriculares. A pesar de que un alto porcentaje reconoce el enfoque comunicativo, funcional y textual, un número considerable de informantes se sitúa todavía en las corrientes pedagógicas generales, lo cual parece indicar la necesidad de incorporar estudios de las teorías lingüísticas en el plan formativo de esta licenciatura.

Palabras clave: concepciones, enfoque metodológico, enseñanza de la lengua.

Abstract

This work focuses its attention on analyzing the conceptions that teachers in training of the Second Cycle of Primary have regarding the approach to teaching the language, in order to determine its consistency with the graduation profile of the plan they are studying and with the profile of the teacher of the Dominican educational system. A questionnaire with open questions was applied to a population of 101 students. A statistical and qualitative analysis was carried out on the data obtained using the MAXQDA 2020 software, for subsequent triangulation with the curricular documents. Despite the fact that a high percentage recognize the communicative, functional and textual approach, a considerable number of informants are still in the general pedagogical currents, which seems to indicate the need to incorporate studies of linguistic theories in the training plan of this degree.

Keywords: conceptions, methodological approach, language teaching.

¹ Profesora invitada adscrita al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Recinto Félix Evaristo Mejía. Coordinadora del Grupo de investigación Sociedad, discurso y educación. ORCID: 0000-0002-9784-2073. Correo: nour.adoumieh@isfodosu.edu.do

² Profesora a tiempo completo del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Coordinadora Docente del área de Lengua Española, Recinto Emilio Prud'Homme. Miembro del Grupo de investigación Sociedad, discurso y educación. ORCID: 0000-0002-2816-6227. Correo: luisa.acosta@isfodosu.edu.do

1. Introducción

El propósito de esta investigación³ es analizar las concepciones que tienen los docentes en formación del Segundo Ciclo de la Primaria del ISFODOSU en cuanto al enfoque de enseñanza de la lengua y su aplicación a la luz del perfil de egreso de su plan de estudio y del perfil docente que exige el sistema educativo dominicano. El mismo contribuye a responder tres preguntas fundamentales: ¿cuáles son las concepciones que los futuros docentes de Educación Primaria Segundo Ciclo tienen sobre el enfoque de enseñanza que prevalece en sus propias prácticas?, ¿la orientación internalizada corresponde con los perfiles formativos del ISFODOSU?, ¿esta concepción que poseen es consistente con el perfil del docente que requiere el sistema educativo dominicano?

Los hallazgos sirven de evidencia al sistema de aseguramiento de la calidad mediante los cuales se rinde cuenta del cumplimiento de la meta establecida en este plan de estudio en materia de didáctica de la lengua. Asimismo, podrían ser útiles para una posible toma de decisiones encaminada al ajuste de los programas de las asignaturas especializadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lengua.

2. Fundamentación teórica

Esta investigación está teóricamente sustentada en las implicaciones pedagógicas del enfoque comunicativo, funcional y textual (Haché y Montenegro, 2013; Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2019), en los enfoques de enseñanza de la expresión escrita (Cassany, 1990) y la metodología de enseñanza de la lengua, específicamente el desarrollo de las habilidades lingüísticas (Cassany et al., 2003; Lomas García, y Osoro Hernández, 1994; Prado Aragonés, 2004). También se toma en cuenta el perfil de egreso del plan de estudios de la Licenciatura en Primaria Segundo Ciclo (Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, 2017), el perfil del docente del Nivel Primario (Ministerio de Educación de la República Dominicana, 2016) y la definición de concepciones de Moreno y Azcárate, (2003).

Sirven de referencia los aportes realizados por otros investigadores con estudios sobre lo que piensan los docentes de lengua y literatura con respecto a la enseñanza del español dentro del contexto venezolano (Arnáez, 2013); las concepciones y creencias de profesores universitarios de ciencias colombianos acerca de la naturaleza de la ciencia, el aprendizaje científico y la enseñanza de las ciencias (Briceño Martínez y Benarroch Benarroch, 2012); las concepciones de los docentes de ciencias en formación y en ejercicio sobre el pensamiento crítico (Solbes Matarredona y Torres Merchán, 2013).

³ La presente publicación constituye un avance del proyecto de investigación financiado por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. PI-012-2019 Concepciones de la didáctica de la lengua desde la perspectiva de los estudiantes de la Licenciatura de Primaria Segundo Ciclo del ISFODOSU.

3. Metodología

Este estudio se circunscribe en el paradigma cualitativo interpretativo, pues busca analizar las concepciones de docentes en formación sobre el enfoque de enseñanza de la lengua. Se aplicó un cuestionario con diez (10) preguntas abiertas, usando Formularios de Google, a tres grupos del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, de la Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo, cursantes de la asignatura Didáctica Especial de la Lengua Española para el Segundo Ciclo de la Primaria II. Los mismos pertenecían a los Recintos Félix Evaristo Mejía (44 estudiantes), Emilio Prud'Homme (25 estudiantes) y Luis Napoleón Núñez Molina (32 estudiantes). La selección de estos grupos de participantes se justifica porque finalizarían con la asignatura mencionada las unidades de crédito del área de Español.

Dado que el cuestionario es un instrumento que permite recabar datos sobre preguntas que puedan dar cuenta de concepciones, actitudes y creencias, fue aplicado a la totalidad mencionada. Luego se estableció una matriz de análisis para crear categorías con cuatro niveles de dominio. Para efectos de esta ponencia se abordarán únicamente: 1) enfoque que prevalece en sus prácticas con sus ejemplos y 2) una subcategoría de la metodología de la enseñanza de la lengua basada en el desarrollo de las habilidades comunicativas.

Se realizó un análisis estadístico y luego cualitativo de los datos. La interpretación se hizo a partir del análisis de contenido (Krippendorff, 1990), con base en las categorías establecidas en la matriz y de aquellas que pudiesen derivarse de la codificación axial. Estos datos se triangularon con los documentos curriculares, a fin de hacer la articulación de sus concepciones con los perfiles formativos de carrera y los exigidos por el sistema educativo dominicano. Se empleó el *software* MAXQDA 2020 para garantizar la rigurosidad en el procesamiento de los datos.

4. Resultados

Es importante mencionar que estos resultados son preliminares. Un porcentaje elevado de los maestros en formación emite al principio, de manera declarativa, y luego, a través de otras categorías demostrativas, que el enfoque de enseñanza de la lengua que prevalece es el comunicativo, funcional y textual (CFT) con un 79.2 %. Además de mencionarlo, son capaces de ejemplificar a través de situaciones de aprendizaje en las que se manifiesta con claridad la concepción arraigada, es decir, se ubican en el nivel de dominio más alto, en este caso el 4 y de este porcentaje un 30.4 % incluye uno de los 4 enfoques didácticos de la expresión escrita; es decir, también relaciona el enfoque CFT con los enfoques didácticos para la expresión escrita (Cassany, 1990). Esta vinculación representa un valor agregado, aún más si consideramos que en su mayoría se ubican en el enfoque basado en procesos.

En el nivel de dominio 3, el cual contempla los enfoques didácticos de la expresión escrita, se evidencia que un porcentaje menor, ubicado en un 1.6 % solo concibe los enfoques de la expresión escrita ajenos al enfoque CFT. Llama la atención que un 16.8 % de los informantes se ubica en el nivel de dominio 2, todavía relaciona en su imaginario el enfoque de enseñanza de la lengua desde la perspectiva de las corrientes pedagógicas. Esto es probable debido a que

en el diseño curricular del Nivel Primario Segundo Ciclo (2016) no se contempla de manera explícita la denominación del enfoque. De hecho, en una búsqueda en contexto a través de MAXQDA 2020, la palabra enfoque aparece en ese documento curricular únicamente cinco veces y relacionada con competencia, interdisciplinario, transdisciplinario, aprendizaje significativo y colaborativo. Únicamente un 2,4 % se posiciona desde su concepción de enfoque en corrientes pedagógicas tradicionales.

Desde los diseños de actividades, se pudo percibir una tendencia a la enseñanza de la lengua basada en el desarrollo de las habilidades lingüísticas (HL) con énfasis en los subprocesos cognitivos, marcada situación de comunicación y uso de la didáctica del texto en un 50 %; en el nivel de dominio 3, similar al anterior pero excluye la didáctica del texto, se obtuvo un 37 %, y el nivel 2, dirigido al desarrollo de las HL, pero sin considerar los subprocesos cognitivos, la situación de comunicación ni el texto como vehículo de la enseñanza en un 12 %, y el 1 % no relaciona su diseño de actividades con el desarrollo de HL.

Es importante destacar que a través del total de la muestra se abordaron 34 textos diferentes en esta categoría, entre ellos: cuento (25.93 %), anécdota (8.15), relato (7.41 %), receta (5.19 %), debate (4.44 %), fábula (4.44 %), canción (3.7 %), exposición oral (3 %), biografía (3 %), poema (3 %), carta (3 %), lo que refleja una preferencia hacia los textos literarios por encima de los no literarios. Con respecto a lo anterior, se pudo observar que el tipo de HL más abordada en los diseños es la de escribir y luego en casi igualdad la de leer y hablar, y por último, escuchar.

5. Conclusiones

El análisis presentado en esta ponencia permite visibilizar la relación existente entre la concepción y la acción; en muchos casos se percibió mejor resultado en la acción que en la concepción, lo que de alguna manera puede estar relacionado con un escaso dominio de las teorías lingüísticas.

Los programas revisados de la Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo no presentan estudios de las teorías lingüísticas, por lo que los estudiantes podrían estar aprendiendo desde la acción, pero sin comprender cabalmente las razones de ese proceder teórico y metodológico.

Es preciso señalar que aún desde este vacío, la institución dominicana encargada de la formación de formadores está encaminada y es referente en materia de formación pedagógica basada en un currículo diseñado por competencias y a la vanguardia de las necesidades formativas del estudiantado.

Esto se evidencia por la congruencia entre las concepciones, el proceder metodológico de los maestros en formación y el perfil formativo esperado para el egreso de la licenciatura. Orientar hacia el análisis de la multiplicidad de formas discursivas que se presentan en los distintos entornos, los cuales van creando nuevos textos y así la posibilidad de ver la lectura y la escritura como práctica social, es el desafío.

6. Referencias bibliográficas

- Arnáez, P. (2013). La enseñanza de la lengua desde la perspectiva del docente. *Paradigma*, 34(2), 7-29.
- Briceño Martínez, J., & Benarroch Benarroch, A. (2012). Concepciones y creencias sobre ciencia, aprendizaje y enseñanza de profesores universitarios de ciencias. *Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias*, 8(1), 24-41.
- Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. *Comunicación, lenguaje y educación*, 2(6), 63-80.
- Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2003). *Enseñar lengua*. Graò.
- Haché, A., & Montenegro, L. (2013). *Tarea 2.1: Identificación de avances en las disciplinas científicas y literarias asociadas al área de Lengua Española que deben ser tomados en cuenta para la revisión y actualización curricular*. MINERD
- Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. (2017). *Plan de estudio Licenciatura en Educación Primaria Segundo Ciclo. Nivel Grado*.
- Krippendorff, K. (1990). *Metodología de análisis de contenido: Teoría de contenido*. Paidós Ibérica.
- Lomas García, C., & Osoro Hernández, A. (1994). *El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua*. Paidós Ibérica.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (2016). *Diseño Curricular Nivel Primario Segundo Ciclo*. MINERD.
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019). *Naturaleza de las áreas curriculares. Versión preliminar para revisión y aportes*. MINERD.
- Moreno, M., & Azcárate, C. (2003). Concepciones y creencias de los profesores universitarios de matemáticas acerca de la enseñanza de las ecuaciones diferenciales. *Enseñanza de las Ciencias*, 21(2), 265-280.
- Prado Aragonés, J. (2004). *Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI*. La Muralla.
- Solbes Matarredona, J., & Torres Merchán, N. (2013). ¿Cuáles son las concepciones de los docentes de ciencias en formación y en ejercicio sobre el pensamiento crítico? *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, 1(33), 61-85. <https://doi.org/10.17227/01213814.33ted61.85>